

MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOYIY SALOHIYATNING BOSHQARUV OBYEKTI SIFATIDAGI TAHLILI

Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li
Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391915>

Annotatsiya. Mazkur maqolada hududlar iqtisodiyoti rivojlanishining boshqaruv obyekti sifatida ijtimoiy salohiyat tushunchasining tahlili amalga oshirilgan. Ijtimoiy salohiyat ikki asosiy komponent – shaxsiy va ma‘muriy-boshqaruv jihatlari nuqtayi nazaridan tahlil qilinib tegishli xulosalar chiqarilgan.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy salohiyat, inson kapitali, mulkchilik shakli, inson salohiyati indikatori, konseptual yondashuv, inson salohiyati indikatori, ijtimoiy infratuzilma.

Аннотация. В данной статье проведён анализ понятия социального потенциала как объекта управления развитием экономики регионов. Социальный потенциал проанализирован с точки зрения двух основных компонентов – личностного и административно-управленческого аспектов, и сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: Социальный потенциал, человеческий капитал, форма собственности, индикатор человеческого потенциала, концептуальный подход, социальная инфраструктура.

Abstract. This article analyzes the concept of social potential as an object of managing the development of regional economies. Social potential is analyzed from the perspective of two main components – personal and administrative-management aspects, and relevant conclusions are drawn.

Keywords: Social potential, human capital, ownership structure, human potential indicator, conceptual approach, social infrastructure.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF60-sonli farmonida viloyat, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, ularning mavjud ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatidan samarali va optimal foydalanish masalalari iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishlari sifatida belgilab qo‘yilgan. Shuningdek, to‘rtinchi ustuvor yo‘nalishida ijtimoiy sohani, ayniqsa ta‘lim va sog‘likni saqlash sohalarini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari batafsil belgilab berilgan[1].

Hozirgi zamonaviy dunyomizda mamlakatlar mintaqalarini iqtisodiy rivojlanish, faqatgina iqtisodiy o‘shish bilan cheklanmaydi. Iqtisodiyotning rivojlanish darajasiga mintaqalar ijtimoiy salohiyatning holati ham bevosida bog‘liq hisoblanadi. Ijtimoiy salohiyat aholi farovonligi, jamiyatning barqarorligi va ijtimoiy muammolarni bartaraf etish qobiliyatini belgilovchi muhim omildir. Ijtimoiy salohiyatni to‘g‘ri baholash, mintaqadagi iqtisodiy strategiyalarni to‘g‘ri ishlab chiqishga yordam beradi va jamiyat rivojlanishiga har tomonlama ta‘sirini ko‘rsatadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Hududlar ijtimoiy salohiyati hamda uning tarkibiy qismlari bo‘lgan inson salohiyati hamda ijtimoiy infratuzilma tushunchalarini tadqiq qilish ilmiy doiralarda keng muhokama qilinib, bir

qancha olimlar tomonidan o'rganilgan. Jumladan, xorijiy mamlakatlar olimlaridan Teodor Shuls, P.Rozenstein-Rodan, V.Felkner, J.Tinbergen, O.Portna, Bongegi Redjinald Kvab, T. Kovel, Koen Aygera Vinfrid, Juyen Pra, Mariya Luminitsa Gogen, Dimitrios Varvarios, Tiago Sekeyra, Marselo Santos, Aleksandra Ferreyra-Lopes, MDH mamlakatlari olimlaridan M.A.Nugaev, S.V.Kuznetsov, O.I.Ivanov, B.G.Yudin, T.V.Zaytseva, V.S.Antonyuk, A.J.Bulikeyeva, M.G.Nikolayeva, N.V.Mordovchenkov mamlakatimiz olimlaridan T.M.Axmedov, T.I.Mardanaqulov, X.X.Egamberdiyev, H.P.Abulqosimov va boshqa olimlarning izlanishlari bu yo'nalishda muhim ahamiyatga kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada tizimli, dialektik va sinergetik yondashuvlar, induksiya va deduksiya, ilmiy abstraksiya, tahlil va sintez, iqtisodiy, umumlashtirish va guruhlash usullaridan foydalaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijtimoiy salohiyat mintaqaning resurslari va imkoniyatlarining jamlanmasini ifodalaydi, ular aholi turmush sifatini yaxshilash va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish samaradorligini oshirish uchun foydalanilishi mumkin. U nafaqat inson resurslarini, balki mintaqaning rivojlanishiga hissa qo'shadigan ijtimoiy tuzilmalarni ham o'z ichiga oladi. Mintaqaning rivojlanish istiqbollari bozor munosabatlari sharoitida, avvalo, ijtimoiy salohiyat xususiyatlari bilan belgilanadi. Hududning ijtimoiy salohiyati tizimli tuzilma bo'lib, jamiyatning hayotiy faoliyatini yaxshilashga yo'naltirilgan turli sohalarining asosiy omillari orqali shakllanadi va rivojlanadi.

O'rganishlar natijasiga ko'ra "ijtimoiy salohiyat" tushunchasiga turli olimlarning bergan ta'riflaridagi farqlarni hisobga olgan holda, uning tarkibiy elementlarini ikki asosiy komponent – shaxsiy va ma'muriy-boshqaruv (administrativ) jihatlarini nuqtayi nazaridan ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunda Bongegi Redjinald Kvab, T. Kovel, Koen Aygera Vinfrid, Juyen Pra, Mariya Luminitsa Gogen, Dimitrios Varvarios, Tiago Sekeyra, Marselo Santos, Aleksandra Ferreyra-Lopes kabi xorijiy tadqiqotchilar inson kapitalining turli jihatlarini o'rganmoqdalar. Ularning tadqiqotlari sifatli infratuzilmani rivojlantirish, inson kapitaliga nisbatan insoniy yondashuv, iqtisodiyotdagi taqsimot jarayonlarida inson kapitalining o'rni, endogen tsikllarning shakllanishi va genetik xilma-xillik masalalariga qaratilgan.

O. Portna esa inson salohiyatining mamlakatning moliyaviy salohiyatiga ta'sirini tadqiq qilar ekan, ushbu tushunchaning mazmunini aniq ta'riflashdan ko'ra, uning boshqa turdagi salohiyatlardan farqli jihatlariga e'tibor qaratadi. Uning fikriga ko'ra, inson salohiyati moliyaviy-iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarning amalga oshirilishi va kuzatib borilishini ta'minlovchi asosiy resurs bo'lib, mamlakatning umumiy moliyaviy salohiyatini shakllantirish va uni samarali boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Inson salohiyatining miqdoriy va sifat jihatdan tarkibi, uning shakllanishi, iqtisodiy bahosi, faoliyat yuritishi va rivojlanishi mamlakatning moliyaviy salohiyatini mustahkamlashga, iqtisodiy samaradorlikni oshirishga hamda milliy farovonlik va ijtimoiy taraqqiyot yo'nalishini belgilashga ta'sir ko'rsatadi[2].

O.I.Ivanov esa B.G.Yudinning ilmiy maqolasiga asoslanib, inson salohiyatining ichki va tashqi xususiyatlarini o'zaro bog'liq holda tahlil qiladi. U mazkur tushunchani konseptual yondashuv asosida ta'riflab, inson salohiyatining barcha jihatlarini ochilishi yoki ochilmay qolishi mumkinligini, buning esa mavjud sharoitlar – rag'batlantiruvchi yoki aksincha, rivojlanish jarayonini to'xtatuvchi omillarga bog'liqligini ta'kidlaydi[3].

Yuqorida keltirilgan tahlillardan xulosa qilish mumkinki, mualliflar inson salohiyatini insonning individual xususiyatlari, jamiyat segmentlari va umuman butun ijtimoiy tuzilmaning

uzluksiz rivojlanish jarayoni sifatida ko'rib chiqadilar. Bunda nafaqat hozirgi davrga xos shakllangan jihatlar, balki hali amaliyotga joriy etilmagan, lekin istiqbolda rivojlanish imkoniyatiga ega bo'lgan omillar ham hisobga olinadi.

Inson salohiyatining asosiy tarkibiy qismlarini tahlil qilishda ularning rivojlanish dinamikasiga ta'sir etuvchi omillarni inobatga olish muhimdir. Bu omillar orasida demografik, biologik va jismoniy xususiyatlar alohida ajralib turadi. Inson salohiyati turli tarkibiy elementlarning o'zaro ta'siri natijasida shakllanadi va uning har bir qismi umumiy tizim rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, inson salohiyatini to'liq anglash uchun tashqi va ichki omillarni ham chuqur tahlil qilish zarur[4]

Ijtimoiy salohiyatning boshqaruv (administrativ) komponenti nuqtayi nazaridan, eng avvalo, ijtimoiy salohiyatning holati va uni rivojlantirish sharoitlariga ta'sir qiluvchi omillarga e'tibor qaratish lozim. Ushbu omillar hududiy ijtimoiy infratuzilmaning tarkibiy qismlari sifatida belgilanadi.

V.S.Antonyuk va A.J.Bulikeyeva ijtimoiy infratuzilmani hududiy miqyosda ko'rib chiqib, uning tarkibiga sog'liqni saqlash, ta'lim, jismoniy tarbiya va sport, madaniyat va san'at tarmoqlari kirishini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, mazkur sohalarining samarali faoliyati hududning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga, aholining turmush sifatini oshirishga va inson salohiyatining to'laqonli amalga oshishiga xizmat qiladi.

M.G.Nikolayeva va N.V.Mordovchenkov o'z ilmiy ishlarida ijtimoiy infratuzilmani N.E.Yatsenko tomonidan ishlab chiqilgan "Ijtimoiy fanlar lug'ati"dagi ta'rif asosida "inson faoliyatining mehnat, ijtimoiy-siyosiy, madaniy va maishiy sohalarini oqilona tashkil qilish uchun zarur moddiy-texnik baza" sifatida tavsiflaydilar[5].

O.A.Smirnova mintaqa ijtimoiy infratuzilmani yanada qisqaroq ta'riflab, uni "faoliyati aholi va insonning normal hayot faoliyatini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan mintaqaviy iqtisodiyot birliklarining yig'indisi" sifatida ifodalaydi[6]. Uning fikricha, bu tushuncha sog'liqni saqlash, ta'lim, kommunal xo'jalik, madaniyat va dam olish tarmoqlarini o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, inson ehtiyojlarini to'liq qondirish uchun infratuzilmaga ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish sohasi, transport va savdo ham kiritilishi mumkin.

"Demak, ijtimoiy salohiyat murakkab boshqaruv obyekti bo'lib, mintaqaning ma'lum bir ijtimoiy infratuzilmasini shakllantirish shartlari orqali inson salohiyatini (shaxsiy komponent) ham, ma'muriy-boshqaruv komponentni ham o'z ichiga oladi. Shunday qilib, ijtimoiy salohiyat tushunchasini, bizning fikrimizcha, quyidagicha ta'riflash mumkin: *ijtimoiy salohiyat* - mintaqa ijtimoiy infratuzilmasi doirasida inson salohiyatining tashqi muhit omillarining doimiy ta'siri ostida bo'lgan sifat va miqdoriy xususiyatlari majmuini shakllantirish bo'yicha mintaqaning imkoniyatlari bo'lib, undan unumli foydalanish mintaqaning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash imkonini beradi. Ijtimoiy salohiyatning tarkibiy elementlariga shaxsiy komponent (inson salohiyatining xususiyatlari) va ma'muriy-boshqaruv komponent (inson salohiyatini shakllantirish va rivojlantirish sharoitlarini ta'minlaydigan mintaqaviy ijtimoiy infratuzilmaning xususiyatlari) kiradi"[7].

Mintaqaning ijtimoiy salohiyatini boshqarishda, bizning fikrimizcha, uning mohiyatini hisobga olgan holda, mintaqaviy resurslar manbai bo'lgan inson salohiyati indikatorlariga ta'sirini hisobga olgan holda, shaxslar, ijtimoiy guruhlar, turli mulkchilik shaklidagi tarmoq subyektlari, mahalliy hokimiyat organlarining o'zaro ta'siri jarayonining o'ziga xos xususiyatlariga tayanish kerak.

Fikrimizcha, hududlarning ijtimoiy salohiyatini boshqarish modelini shakllantirishda quyidagi asosiy jihatlariga e'tibor qaratilishi zarur:

- Har bir hududning o'ziga xos ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy imkoniyatlarini aniqlash va ularga mos keladigan strategiyalarni ishlab chiqish;
- Sohada davlat-xususiy sherikchilik munosabatlarini yanada takomillashtirish, davlat sektori, nodavlat tashkilotlari va jamoatchilik bilan samarali ijtimoiy hamkorlikni yo'lga qo'yish ham ijtimoiy salohiyatni oshirishda muhim ahamiyatga ega;
- Hududda ta'lim tizimini takomillashtirish va aholi uchun malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- Sog'likni saqlash, ta'lim, transport va kommunikatsiya kabi ijtimoiy infratuzilma obyektlari faoliyatini yanada takomillashtirish;
- Yangi g'oyalar va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali hududning iqtisodiy va ijtimoiy salohiyatini yanada yuksaltirish;
- Ijtimoiy salohiyatni boshqarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar bazasini shakllantirish, shular asosida turli xil statistik tahlillarni amalga oshirish va tahlil natijalarini muntazam ravishda e'lon qilib borish;
- Jamoatchilik fikrini inobatga olgan holda, asosiy e'tiborni aholini boshqarish jarayonlariga faol jalb qilish va inson salohiyatini takror ishlab chiqarishga qaratish;
- Ekologik omillarni hisobga olgan holda barqaror rivojlanish tamoyillariga amal qilish.

Bizningcha, yuqoridagi jihatlar mintaqaning ijtimoiy salohiyatini boshqarish modelini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi va hududlarning rivojlanishida samarali natijalarga erishiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF60-sonli farmoni <https://lex.uz/docs/5841063>.
2. Portna Oksana V., 2013. "Financial Provision of Development of Human Potential as an Important Component of the Aggregate Financial Potential of Ukraine," Business Inform, RESEARCH CENTRE FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT PROBLEMS of NAS (KHARKIV, UKRAINE), Kharkiv National University of Economics, issue 8, pages 300-305.
3. Иванов О.И. Человеческий потенциал: вопросы теории и методологии исследования / Иванов О. И. // Социологические исследования - 2014. - № 6. С. 89-95.
4. Дегтерева В.А., Родионов Д.Г., Баранова И.В. Преодоления бедности как основное условие повышения уровня жизни населения региона // Известия Иркутской государственной экономической академии. - 2008. - №3. - С.132- 137.
5. Николаева М.Г., Мордовченков Н.В. Региональная инфраструктура и качество жизни населения: межсистемное взаимодействие // Экономика региона. - 2012. - № 2. - С. 197-203.
6. Смирнова О.А. Социальная инфраструктура региона: сущность, проблемы развития // «Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение» - 2014. - № 2 (38).
7. Баранова И.В. Проблемы управления социальным потенциалом // Журнал правовых и экономических исследований. - 2014. - №2 1. - С. 165-170.; Асланова С.Х. Современные проблемы социальной политики государства и пути их совершенствования // Молодой

ученый. - 2015. - №9. - С. 511-514. - URL <https://moluch.ru/archive/89/17907/> (дата обращения: 27.11.2019).